

PRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES

[Prehuertos, setos, etc.]

1. Toro Charolais en un pasto con árboles y setos - Hoeffel Walbourg Farm ©Ver de Terre Production 2. Ovejas Lacaune en una parcela boscosa 3. Ovejas de Shropshire pastando en un huerto de manzanas en la granja de Christophe Bitauld. 4. Pollos negros Janzé en los huertos de manzanas de Christophe Bitauld.

EL QUÉ Y EL POR QUÉ

El silvopastoreo es la integración de áreas boscosas y ganado en la misma tierra. El ganado puede incluir ovejas, vacas, cabras o cerdos, y la avicultura también se puede incorporar a esta práctica con pastos avícolas debajo de bosques o árboles frutales.

Este sistema sirve tanto a objetivos forestales como pastorales que trabajan en sinergia. La introducción de árboles o setos en los pastos mejora el bienestar animal, la descontaminación del suelo y la protección de las aguas subterráneas, mejora el balance de carbono, mantiene los espacios boscosos, proporciona diversos forrajes leñosos y diversifica la producción agrícola. El manejo de la cubierta de pasto y la fertilización de las parcelas se controlan a través de la rotación del ganado entre diferentes potreros.

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

La elección del manejo de la parcela y el tipo de ganado depende de las condiciones edafoclimáticas, las especies animales y vegetales disponibles y los objetivos de producción. Por ejemplo, los sistemas de prehuertos, particularmente comunes en Normandía, permiten a los agricultores combinar árboles frutales y pastoreo para optimizar la rentabilidad de sus operaciones. Sin embargo, estos sistemas no están exentos de desafíos. La presencia de animales durante la cosecha puede ser problemática: su estiércol puede contaminar la fruta y la fruta puede triturarse o consumirse. Para evitar estos problemas, los agricultores deben retirar a los animales de las parcelas antes de la cosecha. Para minimizar la inactividad prolongada de la tierra, una solución es agrupar diferentes variedades de árboles dentro de la misma parcela, lo que permite un mejor manejo de los períodos de pastoreo y cosecha.

Otro ejemplo es el manejo avícola en agroforestería. El pastoreo rotativo, así como las tasas de carga ganadera adecuadas, son esenciales para regenerar la vegetación y mantener una buena salud animal. Esto se basa en alternar entre varias zonas, lo que permite que cada parcela tenga un tiempo de descanso adecuado. Idealmente, se recomienda un período de descanso de aproximadamente dos meses entre rotaciones, si es posible, con césped que alcance los 25 cm de altura para garantizar una alta productividad y calidad. En el caso de un edificio fijo, la instalación de trampillas en varios lados ayuda a facilitar el acceso a diferentes parcelas, que luego se pueden alternar, optimizando la gestión del espacio.

Cuando un pasto está destinado a albergar cultivos o cubrir vegetación, como maíz o pastos, es necesario un manejo adaptado. Arar o sembrar estas parcelas a menudo requiere un período de descanso más largo. Este tiempo de inactividad puede extenderse a un año entero, lo que permite que los cultivos se desarrollen completamente antes de que los animales puedan volver a pastar. Esta organización garantiza una mejor sostenibilidad de los pastos manteniendo su productividad.

Palabras clave: Prehuertos, Agroforestería avícola, Pastoreo agroforestal, Silvopastoreo, Agroforestería avícola.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Los sistemas de prehuertos aprovechan la complementariedad entre los árboles frutales y el ganado para ofrecer varios beneficios. Por ejemplo, la presencia de animales ayuda a mantener el pasto, preparándolo para la cosecha de frutos. Esto reduce el uso de combustible para la siega mecánica y disminuye las necesidades de fertilizantes nitrogenados a través del estiércol del ganado. Además, estos sistemas extensivos reducen los costos de mantenimiento del huerto, aunque la producción de fruta es generalmente menor en comparación con los huertos intensivos. Los árboles también brindan sombra, mejorando la comodidad de los animales durante el clima cálido, promoviendo así su bienestar. Además, una sola parcela se puede utilizar para múltiples producciones simultáneas, como fruta, leche, carne e incluso miel. En algunas regiones, los árboles juegan un papel clave en la regulación de la producción de pasto al retrasar el secado de los pastos durante los períodos secos, a veces hasta cuatro semanas. Otro ejemplo es el manejo avícola en agroforestería. Los árboles ofrecen sombra y protección contra los depredadores al tiempo que aumentan la biodiversidad. El diseño incluye setos y matorrales para guiar a las aves de corral y estabilizar el suelo, mientras que plantas específicas proporcionan propiedades nutricionales o medicinales. Estos pastos apoyan el ciclo de nutrientes, atraen a la vida silvestre beneficiosa y aseguran una mejor distribución del estiércol, reduciendo así la contaminación. El bienestar animal se ve reforzado por la reducción del estrés por calor, la disminución de los riesgos parasitarios y la prevención de comportamientos indeseables como el picoteo. Las aves de corral expresan sus comportamientos naturales, aumentando la productividad. Además, estos sistemas reducen los costos de alimentación y agregan valor a los productos avícolas criados en entornos sostenibles.

RESÚMENES:

- **Los sistemas agroforestales, como los prehuertos, combinan árboles y ganado para optimizar la rentabilidad, mejorar el bienestar animal y reducir los costos de mantenimiento e insumos.**
- **En la agrosilvicultura avícola, los árboles brindan protección y bienestar a las aves de corral, promoviendo su productividad y reduciendo costos, mientras que la rotación de pastos y las tasas de carga adecuada aseguran la regeneración del suelo y la sostenibilidad de la granja.**
- **A pesar de sus ventajas, estos sistemas requieren un manejo cuidadoso para evitar problemas relacionados con la presencia de animales durante la cosecha y organizar eficazmente los períodos de pastoreo.**

Silvopastoreo: vacas nodrizas en una parcela agroforestal de pastoreo - EARL des Vieilles Rues ©Ver de Terre Production

**CAMILLE ARCHAMBAUD
AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)**

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.